

O'QUVCHILARNI MA'NAVY MEROSGA HURMAT RUHIDA TARBIYALASHDA MUZEY PEDAGOGIKASINING ILMIY AHAMIYATI

Nizomxonova Nargizaposhsha Erkinxon qizi
Qarshi Davlat universiteti mustaqil ilmiy izlanuvchi
+99893 428-40-44
nargiz-farangiz@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14885752>

Annatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimidagi o'quv-tarbiya maskanlari va muzeylar faoliyatining uzluksiz aloqadorligi o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalashning o'ziga xos yo'nalish bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonida, muzey manbalaridan foydalanish orqali mashg'ulotlar va ekskursiyalar tarzida amalga oshirilish bilan muzey pedagogikasining ilmiy ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: muzey, tarixiy meros, ajdodlarimiz merosi, eksponat, ekspozitsiya, ekskursiya, intellektual, badiiy-estetik, muzey to'garaklari, kolleksiyalar.

Аннотация. В статье освещены вопросы о научном значении музейной педагогики как направления воспитания учащихся в духе уважения к духовному наследию, осуществляемого в учебно-воспитательном процессе, в виде занятий и экскурсий с использованием музейных ресурсов.

Ключевые слова: Музей, историческое наследие, Наследие наших предков, экспонатный, экспозиционный, экскурсионный, интеллектуальный, художественно-эстетический, музейные кружки, коллекции.

Abstract. The article highlights the issues of the scientific significance of museum pedagogy as a direction of educating students in the spirit of respect for spiritual heritage, carried out in the educational process, in the form of classes and excursions using museum resources.

Key words: Museum, historical heritage, heritage of our ancestors, exposition, exposition, excursion, intellectual, artistic-aesthetic, museum circles, collections.

1 Kirish

Muzey har bir xalqning tarixiy, moddiy va ma'naviy yodgorliklari to'plangan hamda ularni saqlab, o'rganish, targ'ib va tashviq etish kabi ishlarni amalga oshiradigan ilmiy, ma'naviy-ma'rifiy maskan sanaladi.

Tarixiy manbalardan ma'lumki, dastlab hukmdorlarning saroylari, aslzodalarning qasrlarida noyob buyumlar, hujjatlar to'plamlari paydo bo'lgan. Miloddan avval III asrda Iskandariyada muzalarga atalgan bino – Muzeyonda qadimgi Yunon san'ati yodgorliklari yig'imi sifatida tashkil topgan.

Muzeylar Yunon madaniyati, san'ati namunalaridan kolleksiyalar to'planadigan joy bo'lgan. Tadqiqotlarda keltirilishicha, Yunonistonning Gelikon tog'i atrofida muzalarga (san'at va fan ma'budalari) bag'ishlanib, har besh yilda bir marta bayram o'tkazilgan. Muzevonlar Yunon ma'naviy hayotida din namoyondalarining, faylasuflarning, shoir va musiqachilarning ijodiy va ilmiy munozaralar o'tkazadigan joyiga aylanib, unda noyob san'at namunalari to'plangan.

XV asrga kelib mashhur muzeylarning tashkil bo'lishiga asos bo'lgan san'at asarlari, noyob buyumlarni to'plash boshlanadi. XVII-XIX asrlarda muzeylar faoliyatida o'zgarish yuz beradi. Muzeylar endi aholining barcha qatlamlari uchun xizmat qila boshlaydi. XIX asrga kelib, dunyodagi barcha yirik muzeylar tashkil topgan edi.

Ammo bu madaniy-ma'naviy boyliklar mo'g'ul istilochilari tomonidan oyoq osti qilinib, madaniy hayot 100-150 yilga to'xtab qoladi.

Faqat Amir Temurning hokimiyat tepasiga kelishi munosabati bilan markazlashgan davlatning tuzilishi va Samarqandning poytaxt etib belgilanishi O'rta Osiyoda fan, madaniyatning rivojlanishiga va noyob boyliklarning to'planishiga zamin tayyorladi.

O'z navbatida Alisher Navoiy Hirotning eng xushhavo joyida barpo etgan Xalosiya va Ixlosiya binolari majmui fan, adabiyot, san'atga xizmat qiladigan madaniy markazga aylangan.

Bunday majmualar Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklarida va Toshkent shahrida ham bo'lgan. Shunday qilib, O'rta Osiyoda qad ko'targan me'moriy obidalar va ulardagi saroylarda yig'ib to'plangan xalq amaliy

san'ati namunalari saqlangan joylar – Samarqand me'moriy obidalari, Xorazmdagi Ichan qal'a, Qo'qon va Buxoro arki va boshqalarni ham ana shunday muzeylar sirasiga qo'shish mumkin.

Lekin ba'zi muzeyshunoslar O'rta Osiyoda hozirgi muzeylarning paydo bo'lishini XIX asrning oxiri XX asrning birinchi choragida ruslarning bosib olish davri bilan bog'laydilar. Vaholanki, tadqiqotchilar Rim, G'arbiy Yevropa, Rossiyada ham muzeylarning dastlabki namunalari hunarmandlar yasagan noyob buyumlar, san'at asarlari namunalarini yig'ib to'plagan joy bilan bog'lab tushuntiradilar.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Rossiyaning O'rta Osiyoni istilo qilishi munosabati bilan noyob boyliklar yana chetga chiqib keta boshlaydi va bu ishlar go'yo ilmiy tadqiqot ishlari ko'rinishida amalga oshiriladi. Juda ko'p moddiy va ma'naviy boyliklar esa ochiq talon-taroj qilinadi. Hatto soldat va ofitserlarga tayyorlangan tavsiyanomalar asosida: «Turkiston shaharlari va xonliklarda qo'lyozmalar, hujjatlar, tanga, muhr, amaliy san'at namunalari, osori-atiqalar, mahalliy hunarmandlarning ijod mahsulotlari, gilamlar, mis o'ymakorligi buyumlari, nodir egar-jabduqlar, zargarlik buyumlari, ayniqsa, soplari dur, gavhar toshlar bilan bezatilgan qimmatbaho metallardan yasalgan qilich, xanjar, pichoqlar va boshqa buyumlar Peterburgdagi muzey va kutubxonalariga jo'natilishi» ko'rsatilgan edi

Mustaqillik sharofati bilan muzeylar endi milliy o'zlikni anglash, barcha fuqarolar, ayniqsa, yosh avlodni tarixiy, ma'naviy merosimiz asosida milliy g'urur va iftixor, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maskaniga aylandi. Ayniqsa, 1998 yil 12 yanvarda e'lon qilingan «Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida» O'zbekiston Prezidenti Farmoni muzeylar tizimini takomillashtirish, xalqni, umuman, yosh avlodni ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalashdagi rolini oshirish, unda saqlanayotgan xalqimizning noyob merosini avaylab asrash, uni yanada boyitib borish va jahon miqyosida tanitish masalalarini hal etishi bilan katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Bu borada respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 84 ta muzeylar mavjud bo'lib, shulardan 21 ta o'lkashunoslik, 10 ta badiiy, 14 ta memorial, 5 ta adabiy-memorial, 7 ta adabiy, 1 ta tabiiy-ilmiy muzeylardir. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlarida (Ichan qal'a) muzey qo'riqxonalar mavjud. Shuningdek, tasviriy va xalq amaliy san'atining nodir namunalari saqlanayotgan Davlat san'at muzeyi, Respublika xalq amaliy san'ati muzeyi hamda Qoraqalpog'iston Davlat san'at muzeylari faoliyat ko'rsatmoqda. Angren, Urganch va Sirdaryo shaharlarida badiiy galereyalar, Qo'qon va Jizzaxdagi o'lkashunoslik muzeylarida san'at bo'limlari tashkil etilgan. Respublikaning barcha muzeylarida tabiat, ilmiy-tashviqot, san'at, zahira, tarix bo'limlari mavjud.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

O'zbekiston poytaxtida yagoni Tabiat muzeyining tashkil etilganiga 120 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bundan tashqari olimlar, rassomlar, davlat arboblari, adiblarning Uy-muzeylari faoliyat ko'rsatmoqda.

Shuningdek, 1996 yilning 1 oktabrida Olimpiya shon-shuhrati muzeyi ochildi. O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi zamonaviy talablar asosida yangicha qurildi, ekspozitsiyalar qaytadan ko'rib chiqildi. Shahidlar xotirasiga bag'ishlangan muzey ham tashkil etildi. Bularning barchasi O'zbekistonda mustaqillik yillarida muzeylarning rivojlanib borayotganidan dalolatdir.

1996 yil 18 oktabrda Toshkentda buyuk davlat arbobi Amir Temur va temuriylar tarixi Davlat muzeyining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Sharq milliy me'morchiligining yuksak namunasi bo'lgan mazkur muzeyda o'zbek xalqining shonli o'tmishi, hozirgi kuni va kelajagi namoyon bo'ladi. Muzeyda Amir Temurning tarixda qilgan buyuk xizmatlari bilan tanishgan har bir inson uning o'z Vatani, xalqi uchun vatanparvarlik, adolatparvarlik tuyg'ularini his etadi va kelajakka bo'lgan ishonchi yanada ortadi. Amir Temur va temuriylar tarixi davlat muzeyi tariximizning haqiqiy ko'zgusi, ma'naviyatimiz mezonidir.

Ma'lumki, muzeylar o'z faoliyati xarakteriga ko'ra moddiy va ma'naviy madaniyat yodgorliklarini, shuningdek, tabiat va insoniyat jamiyati taraqqiyoti davomida yaratilgan bilimlar yig'ilgan manbalar bo'lib, tabiiy-tarixiy kolleksiyalarni to'plash, saqlash, o'rganish, ko'rgazma sifatida ommaga yetkazish bilan shug'ullanadigan muassasadir.

Muzeylar ijtimoiy-madaniy xususiyatiga ko'ra o'z faoliyatida kolleksiyalarni xarakteriga qarab ilmiy tadqiqot, ilmiy-ma'rifiy va o'quv muzeylariga bo'linadi. Lekin muzeylarning bu uch turi bir-biri bilan bog'langan teng ahamiyatga ega.

Ilmiy tadqiqot muassasasi sifatida muzeylar sohaviy faoliyati jarayonida ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib borishga yo'naltirilgan bo'ladi. Mazkur muzeylar ilmiy tadqiqot muassasasi sifatida ma'naviy va tarixiy yodgorliklarni, tabiat va jamiyat haqidagi manbalarni o'rganadi, ilmiy tahlil etadi.

Ilmiy-ma'rifiy muzeylar esa ana shu ilmiy tadqiqotlar ishining natijalarini ommaga yetkazib, uni targ'ib va tashviq qiladi.

Shuningdek, muzeylarni sohalar bo'yicha tasniflaganda ular: tarixiy, badiiy, san'atshunoslik, adabiy, me'morchilik, tabiiy-ilmiy, texnikaga oid, turli fan sohalari, kompleks muzeylarga bo'linadi.

Bu borada:

- muzeylarning ta'limiy faoliyatida an'anaviy shakllarini rivojlantira borib, noan'anaviy metodlarni uzluksiz qo'llash. Masalan, ekskursiyalarni teatrlashtirish, ishbop o'yinlar, dialogik muomala asosida o'tkazish;

- muzeyga tashrif buyurganlarning muzeydagi muhit va bebaho muzey ashyolaridan uning ma'naviyat markazi sifatida anglab, uni shaxsni shakllantirish vositasi sifatida tushunishiga erishish va hokazo.

4 Xulosa

Hozirgi kunda muzeylarning uzluksiz ta'lim-tarbiyaviy vazifasidan kelib chiqqan holda uni amalga oshirish uchun pedagogika fanidan «Muзей pedagogikasi» sohasini yaratishni taqozo etadi. Bu soha, ya'ni «Muзей pedagogikasi» nafaqat muzeylarning ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlarini hisobga olish, balki tashrif buyuruvchilarga «pedagogik» ta'sir uzluksiz ta'lim yo'llarini ham o'rgatadi. «Muзей pedagogikasi» bu borada yangi dasturlar ishlab chiqishi va muzeyga tashrif buyuruvchi turli guruhlarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi, sohaviy tayyorgarligini hisobga olishi asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Chunki hozirgi davrda maktabgacha yoshdagi bolalar, maktab o'quvchilari, oliy o'quv yurti talabalari, katta yoshlilar, muzey va uzluksiz ta'lim muassasalari bilan aloqa tizimsiz, ma'lum maqsadga yo'naltirilmagan bo'lib, u muzeylarning ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatiga tizimli (dasturli) yondashishni talab etadi. Masalan, muzeylarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatiga jismoniy nuqsonli bolalar, nogironlar bilan ishlash o'ziga, uzluksiz ta'limga xos xususiyatga ega.

Xullas, muzeylar o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda madaniy-tarixiy, tabiiy-ilmiy qadriyatlarini yig'uvchi va ular haqidagi ma'lumotlarni muzey ashyolari vositasida targ'ib qiluvchi ijtimoiy institut bo'lib, ulardan o'quv-tarbiyaviy va uzluksiz ta'limiy maqsadda foydalanishda qator muammolarni hal etishni taqozo etadi.

Bu sohada muzeyshunoslikka zamon talabi bilan kirib kelgan yangi soha «Muзей pedagogikasi» katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dresvyanskaya G. Muзей i obshestvo // Moziydan sado jurnali. – T.: 2000. №1-2. – B.31.
2. O'ljayeva Sh.M. Muzeyshunoslik (o'quv qo'llanma). – T.: O'zMU, 2002. – B. 10.
3. Mo'minov I.M. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. – T.: Fan, 1993. – 56 b.
4. Quronov M. Maktab ma'naviyati va milliy tarbiY. – T.: Fan, 1995. – 118 b.
5. Sodiqova N. Madaniy yodgorliklar xazinasini. – T.: Fan, 1981. – 270 b.
6. Nizomxonova N.E. Muзей pedagogikasining rivojlanish tarixiga bir nazar // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2007. –№3. –B.91-96.
7. Nizomxonova N.E. O'quvchilarini muzeylar vositasida ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalash // Metodik qo'llanma.–Toshkent, «Fan va texnologiya» nashriyoti. 2009. 6,75 b.t..